

ISSN: 2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ

ТАДҚИҚОТЛАР ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛИ

2-СОН

ФЕВРАЛЬ, 2023

IMFAKTOR
PAGES

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-2

ФУНДАМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
2-СОН

FUNDAMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-2

ТОШКЕНТ - 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-2>

Бош муҳаррир:

Тураев Б. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Тахририят аъзолари:

Кенжабаев А. – иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Саттаров О. – иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М. – тарих фанлари доктори, профессор

Абдуҳалимов Б. – тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т. – юридик фанлар доктори, профессор

Қодиров Б. – юридик фанлар доктори, доцент

Қиличев Х. – юридик фанлари бўйича фалсафа доктори

Баҳодиров Р. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И. – фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У. – сиёсий фанлар доктори, профессор

Абдуллаев Н. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Сатторов А. – сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А. – социология фанлари доктори, профессор

Матибаев Т. – социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

BARATOV Hakimbek Abdufattaxovich

*iqtisod fanlari nomzodi, dotsent
Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti*

TO'LANOV Dilyorbek Ulug'bek o'g'li

Magistr, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

**QISHLOQ XO'JALIGIDA KORXONALARIDA MEHNAT
MUNOSABATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING INNOVATSION
YO'NALISHLARI**

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7634182>

ANNOTASIYA

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida ishlab chiqarish jarayoniga innovatsiyalar, zamonaviy axborot texnologiyalarni joriy etish, mehnatni tashkil etish, iqtisodiyotning yangi bilimga yo'naltirilgan tarmoqlarining paydo bo'lishiga olib kelmoqda.

Kalit so'z: modernizatsiya, innovatsiya, ishlab chiqarish, klaster, kooperatsiya, ishchi kuchi, unumdorlik.

**ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕЛСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ**

АННОТАЦИЯ

В условиях модернизации экономики инновации в производственном процессе, внедрение современных информационных технологий, организация труда приводят к возникновению новых наукоемких секторов экономики.

Ключевое слово: модернизация, инновации, производство, кластер, кооперация, рабочая сила, производительность.

**INNOVATIVE DIRECTIONS FOR IMPROVING LABOR RELATIONS IN
AGRICULTURAL ENTERPRISES**

ANNOTATION

In the conditions of economic modernization, innovations in the production process, the introduction of modern information technologies, and the organization of labor lead to the emergence of new knowledge-intensive sectors of the economy.

Key words: modernization, innovations, production, cluster, cooperation, labor force, productivity

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida ishlab chiqarish jarayoniga innovatsiyalar, zamonaviy axborot texnologiyalarni joriy etish, mehnatni tashkil etish, iqtisodiyotning yangi bilimga yo'naltirilgan tarmoqlarining paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Iqtisodiyotning innovatsion sektorining shakllanishi va rivojlanishi innovatsion mehnat turlarining paydo bo'lishi, innovatsion bandlikning kelib chiqishi, ijtimoiy mehnat munosabatlarida innovatsion rivojlanib borishiga zaruratni yuzaga keltiradi. Bu esa kadrlardan o'z qobiliyatlari, malakalarini oshirib borish, tashabbuskorlik va yangi g'oyalarni ishlab chiqishni talab etadi.

Hozirgi kunda O'zbekistonda texnika taraqqiyotini belgilovchi tarmoqlarda bugungi kun talablari darajasida kadrlar tayyorlash yetarlicha emas. Shuning uchun ham, yaratilayotgan yangi ish joylari kadrlar tayyorgarligi, bilimi o'rtasida nomutanosibliklar kelib chiqmoqda.

Jumladan, 2022 yil 28 yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni imzolandi va ushbu farmon bilan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi qabul qilindi.

Resurslar, qachonki ular tashkilot uchun qo'shimcha qiymat yaratgan taqdirdagina kapitalga aylanishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, yuqorida qayd etilgan har bir resurs kompaniya uchun kapitalga aylanishi mumkin. Intellektual kapital tashkilot uchun foydali bo'lgan bilimlar zaxirasi va ularning harakatlanishidan iboratdir.

Mehnatning unumdorligini oshirish, uning jamiyatdagi mehnat qilishga qobiliyatli aholi bandligini yuqori darajaga o'tkazish, bu orqali turmush darajasini oshirish, hamda mehnat salohiyatidan samarali foydalanish mehnat bozorining shakllanganligi va samarali amal qilishga bog'liq bo'ladi.

Qishloq hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida klasterli yondashuvning ahamiyati katta bo'lib, u mehnat sig'imi yuqori bo'lgan tarmoqlarni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini tashkil etish, qishloq aholisini ish bilan ta'minlash, norasmiy bandlikni kamaytirish imkoniyatini beradi.

Qishloq joylarida aholini ish bilan ta'minlash borasida qator muammolar mavjud. Xususan, qishloq xo'jaligi tarmoqlarida ish o'rinlarining yetarli emasligi, mavjudlarining esa mavsumiy xarakterga egaligi, majburiy mehnatning qisman mavjudligi, mehnat taqsimoti, hududiy va xo'jaliklararo ixtisoslashuv hamda mehnat kooperatsiyasining rivojlanmaganligi, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash-dagi kamchiliklarning mavjudligi, kredit resurslarining yetishmovchiligi, ish beruvchilar talablariga mos kadrlar tayyorlash darajasining pastligi va h.k.

Qishloq xo'jaligi sohasida yuqoridagi keltirilgan muammolarni hal qilishda samarali klasterlar va kooperatsiyalarni tashkil etish muhim ahamiyatga ega. Klaster uslubini samarali tashkil etish sohaning tartibga solinganlik darajasini va mahalliy hukumatning qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va qayta ishlash jarayonlariga aralashuvini kamaytiradi.

«Innovatsiya» atamasining zamonaviy talqini mashhur iqtisodchi olim Y.Shumpeter (J.A.Schumpeter) ga tegishli. Uning fikricha, innovatsiya – bu yangi materiallar va komponentlardan foydalanish, yangi jarayonlarni joriy etish, yangi bozorlarni ochish, yangi tashkiliy shakllarni joriy etishga asoslangan barcha yangi kombinatsiyalarning yangidan qo‘shilishi va tijoratlashuvidan iborat bo‘lgan ishlab chiqarish funktsiyasining tubdan almashinuvidir.

Shu o‘rinda ish bilan bandlik bo‘yicha konseptual yondashuvlar quyidagilardan iborat: klassik maktab vakillari A.Smit, D.Rikardo, T.Maltus mehnat bozori to‘g‘risidagi ta‘limotning nazariy asoschilari, neoklassik maktab vakillari A.Marshall, J.Mill, A.Pigu mehnat bozori hamda narx-navo muvozanati asosida amal qilishi, ishchi kuchi bahosi esa bozorni muvofiqlashtirish nazariyachilari hisoblanadi, ish bilan bandlikning zamonaviy nazariyachilari L.Bryu, K.R.Makkonell, P.Samuelsonlar esa mehnat bozorining o‘ziga xos xususiyatlarini asoslaganlar [5, B.115].

O‘zbekistonlik iqtisodchilar akademik Q.X. Abdurahmonov, iqtisod fanlari doktori, professor N.K. Zokirovalarning “Mehnat bozoriga yangicha yondashuvlar” nomli tadqiqotlarida ta’kidlashlaricha mehnat bozori va ish bilan bandlik nazariyasi uning vazifalarida konkretlashadi. Bu mehnat bozori va ish bilan bandlik rivojlanishi qonuniyatlari va tendensiyalarining tahlili asosida mazkur sohalarning tub muammolarini aniqlash va ularni hal etish yo‘llari va usullari yuzasidan ilmiy asoslangan tavsiyalar tayyorlash, mehnat bozori samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan modellar ishlab chiqish, mehnat resurslari prognozlarini asosida mamlakat va mintaqani iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirish istiqbol rejalariga aniqliklar kiritish bo‘yicha xulosalar tayyorlashdan iboratdir [6, B.1].

Iqtisod fanlari doktori, professor Sh.R.Xolmo‘minovning “Qishloq mehnat bozorining shakllanishi va rivojlanishini modellashtirish” nomli tadqiqot ishida qishloq mehnat bozorining iqtisodiy mohiyati va mazmuni, uning rivojlanish tamoyillari, mezonlari va ko‘rsatkichlari ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganilib, mehnat bozorida ishchi kuchiga talab va taklifni tartibga solishning ekonometrik modellari, mehnat bozorida sotsiologik tadqiqotlar o‘tkazish va ularni axborotlar bilan ta’minlash uslubiyati tadqiq etilgan hamda amaliy xulosa va tavsiyalar ishlab chiqilgan [7, B.18].

Yuqorida keltirilgan fikrlarga qo‘shilgan holda ta’kidlash lozimki, aholining ish bilan bandligi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik, xizmat ko‘rsatish va servis sohasini jadal rivojlantirish hisobiga hududlarda yangi ish joylarini yaratish, mavjud ish joylarini saqlab qolishning innovatsion yondashuvlarini talab qiladi. Ammo bu ishlarda aholining ish bilan bandligi va mehnat resurslaridan foydalanish hamda ularni strategik yo‘nalishlarni istiqbollashtirish jarayonini ayrim tomonlari tadqiq qilingan, xolos. Ularda O‘zbekiston qishloq joylarida aholining ish bilan ta’minlash muammolari to‘la yoritilmagan.

Innovatsion rivojlanish mamlakat xalqaro raqobatbardoshligi omili sifatida innovatsion salohiyat va uning raqobat asosida rivojlanishga ta’siriga baho berish, ishlab chiqarish omillari uchun sharoitlar yaratish, global raqobatda innovatsion biznesning rolini oshirish birinchi darajali vazifalardir.

Bunga erishish uchun davlatning innovatsion siyosatini ishlab chiqish, uning mexanizmlari va dastaklarini aniqlash, innovatsion kooperatsiyasini rag'batlantirish, innovatsion modelni amalga oshirishning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlariga (mikro-makro-, mezo darajada) e'tibor qaratish, intellektual mulk huquqini himoya qilish va innovatsion jarayonlarni boshqarish mexanizmini yaratish dolzarb hisoblanadi.

Innovatsiya asosiy omil sifatida iqtisodiy o'sishni ta'minlash, atrof-muhit va ijtimoiy jihatdan muammolarni hal qilish uchun shart-sharoitlar yaratishga yordam beradi. XX asrning 1970-yillarida internetning paydo bo'lishi natijasida iqtisodiy o'sish darajasi oshib borishi kuzatilishi, xalqaro savdodagi o'zgarishlar, iste'molchi xatti-harakatlarining o'zgarishi, yangi biznes modellarning yuzaga kelishi, ish joylari ochilishi va bandlik ta'minlanishiga qo'shimcha imkoniyat yaratdi.

Axborot texnologiyalari sohasiga kiritilgan investitsiyalar o'sishni ta'minlab, ishsizlik darajasini pasaytirishga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish tadbirkorlikning yangi ko'rinishlarini yuzaga keltiradi, bu esa samarali bandlikka ta'sir qiladi.

Innovatsion iqtisodiyot bilimlar iqtisodiyotiga asoslanib, XXI asr iqtisodiy o'sishini ta'minlovchi asosiy vosita hisoblanadi. Innovatsion iqtisodiyotda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari intellektual bilimga asoslanadi va iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Innovatsion iqtisodiyotning paydo bo'lishi innovatsion tadbirkorlikni rivojlantirib, iqtisodiyotda venchur kapitali, intellektual mulk huquqining (patent va litsenziya) oshishi, elektron tizimning tashkil etilishi tadbirkorlik faoliyatida kooperatsion, ya'ni klaster usulida rivojlanib borishini ta'minlaydi (*1-jadval*).

Bilim va axborot innovatsion iqtisodiyotda ham muhim omil hisoblanadi.

Innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish quyidagi maqsadlarga erishish yo'li bilan amalga oshiriladi:

1. Biznesda innovatsiyalarni ko'paytirish.
2. Ilmiy ishlar raqobatdoshligini oshirish.
3. Xalqaro bozorda innovatsion mahsulotlari ulushini oshirish.
4. Iqtisodiyotda axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanishni kengaytirish.

Rivojlanayotgan mamlakatlarda innovatsiya boylik va ish o'rinlarini yaratish hamda iqtisodiy o'sish manbai hisoblanadi. Shu bilan birga, bu yangilik tadqiqot va rivojlantirish (R&D) orqali rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda texnologik yangiliklarni boshqacha boshqarilishini ta'minlaydi.

Notexnologik innovatsiyalar yangilik va mavjud bilimlardan foydalanishi, bozorda yangi qiymat yaratishi rasmiy statistikada qayd etilmaydi [9, B.3].

Rivojlanishning innovatsion tipida, asosiy ishlab chiqarish omili bo'lgan mehnatni ilm bilan o'zaro uyg'unlashuvi, texnik mahoratning intellektual mahoratga o'sib o'tishi sodir bo'ladi va bu jamiyatning iqtisodiy asosini belgilab beradi. Bunday jamiyatni tasvirlashda ilmiy adabiyotlarda "informatsion jamiyat", "ilmlar jamiyati" "informatsion iqtisodiyot", "intellektual iqtisodiyot" kabi iboralardan foydalaniladi.

1-jadval

An'anaviy iqtisodiyot	Zamonaviy iqtisodiyot	Innovatsion iqtisodiyot
Unumdorlik	Rentabillik	Innovatsion yangilik Borligi
Miqdor	Sifat	Ijodkorlik
Ishlab chiqarishning resurslarga bog'liqligi	Kommunikatsion bog'liqlik	Kommunikatsiya, barqaror resurs rivojlanishi
Uzoq muddatli biznesni rivojlantirish, kichik o'zgarish va ishlab chiqarishni bir joyda operatsion tashkil etish	Qisqa muddatli biznesni rejalashtirish, o'zgarish-larning jadalligi, ishlab chiqarishni operatsion va strategik tashkil etish	Doimiy o'zgarishlarga biznesni moslashtirish
Ishchi kuchi malakasini oshirish ishlab chiqarish jarayonida amalga oshirilgan	personalni bozor holatiga va tashkiliy madaniyatga moslashtirish	Intuitsiya va qobiliyatlarni rivojlantirish
Raqobatbardoshlik operatsion xarajatlarni kamaytirish, soliqlarni kamaytirish va mehnat xarajatlarini kamaytirish hisobiga amalga oshiriladi	Raqobatbardoshlikni rivojlantirishga iqtidorli xodimlar, ishbilarmonlik va ijtimoiy infratuzilma-ni rivojlantirishga imkon beradigan, ishbilarmonlik sherikliklarini rivojlantirishga va o'qitilgan xodimlarni g'oyalar bilan ta'minlashga imkon beruvchi munosib ishbilarmonlik muhiti	Rivojlangan jamoat transporti vositalari, rivojlangan infratuzilma muhiti, shaxsni rivojlantirishga imkon beruvchi tezkor va arzon veb-bog'lanishlar va madaniy muhit
Hududiy mehnat bozori	Xalqaro mehnat bozori	Xalqaro mehnat bozori, virtual biznes va bandlik

Innovatsion iqtisodiyotga o'tish davridagi o'zgarishlar [8]

Lekin, qo'lg'a kiritilgan yutuqlar bilan bir qatorda ayrim va o'z yechimini kutayotgan jiddiy muammolar ham saqlanib qolmoqda. Mazkur muammolarni umumlashtirib tavsiflaydigan bo'lsak, bu O'zbekiston iqtisodiyotida ko'proq ekstensiv o'sish ustivor bo'lgan an'anaviy ishlab chiqarish, mavjud texnik texnologik uklardan iqtisodiy o'sishni intensiv omillar hisobiga ta'minlaydigan, zamonaviy, modernizatsiyalashgan texnik-texnologik ukladini qaror toptirish negizida innovatsion ishlab chiqarishga o'tishdir.

Innovatsion ishlab chiqarish modeli – bu milliy iqtisodiyotning barcha salohiyatidan samarali foydalanish, YAIM tarkibida tayyor mahsulotlar hissasini oshirish, iqtisodiyot, mamlakat raqobatbardoshligi ta'minlashdir.

Innovatsion ishlab chiqarish aholi turmush darajasini keskin yuksaltirishning asosiy yo'li va texnik-texnologik asosi hisoblanadi. Tahlillar ko'rsatmoqdaki bizning iqtisodiyot sohasida erishgan yutuqlarimiz zahirida katta xarajatlar, qo'shimcha mablag'larni sarflash, iqtisodiyotning real sektor tarmoqlari va sohalarida ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar tarkibida tayyor mahsulotlar kam bo'lib, asosan tabiiy xom ashyo ishlab chiqarish va ularni eksport qilish ko'zga tashlanadi.

Innovatsion usulda ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi YAIM tarkibida g'oyat kam foizlarni tashkil etishi, iqtisodiy samaradorlik, mehnat unumdorligi ko'rsatkichlarning pastligi ham hamon dolzarbligicha qolmoqda. Yuqorida keltirilgan fikrlardan kelib chiqib aytmoqchimizki, respublikada yuritilayotgan innovatsion siyosatning ayrim jihatlarini zamon ruhiga moslashtirish, ya'ni yanada takomillashtirishni zarur deb, hisoblaymiz. Iqtisodiy amaliyotdan ma'lumki innovatsion siyosatning investitsiyalar, soliqlar va soliqqa tortish, boj-tarif, moliya-kredit, yo'nalishlarini yanada takomillashtirish hamda ularning ta'sirchanligini oshirish barqaror iqtisodiy o'sishni innovatsion yo'llar bilan ta'minlashga tegishli huquqiy, tashkiliy-iqtisodiy asos yaratadi deb o'ylaymiz.

Shuningdek, zamonaviy mehnatga bo'lgan talabning o'zgarishiga ta'sir etuvchi quyidagi omillar ham mavjud:

1. Mehnat va texnologiya o'rtasidagi komplementarlik. Ishchilar avtomatlashtirilgan mehnat faoliyati bilan band bo'lishsa, bunday ishchilarga bo'lgan talab va ish haqi miqdori oshadi. Agar ishchilar faqat mashinalar tomonidan bajarilishi mumkin bo'lgan vazifalarni bajarayotgan bo'lsa, ularning o'rnini texnika bilan to'ldirilishi mumkin. Bu esa yangi texnologiyaning kirib kelishi natijasida mehnatga bo'lgan talabning o'zgarishini yuzaga keltiradi.

2. Mehnatni ta'minlashning moslashuvchanligi. Agar dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisi tomonidan taqdim etilgan dasturlarga bo'lgan talab kuchaysa ham, malakali ishchilar yetarli darajada ta'minlanmaguncha, bandlikda sezilarli o'zgarish yuzaga kelmaydi. Dasturiy ta'minotni ishlab chiqaruvchi mutaxassislar va tadqiqotchilarining ish haqi ortishi mehnat taklifini oshiradi va rag'batlantiradi. Biroq, yuqori malakali ishchi kuchiga bo'lgan talabning egiluvchanligi – dasturiy ta'minot ishlab chiqaruvchisi sifatidagi xodimlarning ko'pligi ish haqini kamayishiga olib kelishi mumkin.

3. Kadrlar malakasini oshirish. Avtomatlashtirish va iqtisodiyotda yaratilgan yangi turdagi innovatsion texnologiyalardan foydalanish yuqori malakali, zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan kadrlarga talabni oshiradi. Ishchi kuchining qobiliyatlari va texnologiyalar o'rtasidagi nomutanosiblik mehnatda bandlik va ish haqining o'zgarishini sekinlashtirib, mehnat unumdorligini oshirishga to'sqinlik qiladi.

Qishloq xo'jaligida korxonalarida mehnat munosabatlarini takomillashtirishning innovatsion yo'nalishlarini shakllantirish iqtisodiy rivojlanish va bandlikning tarmoqlararo harakati tarmoq sohasiga kiritiladigan investitsiyalarga to'g'ri bog'liqlikka ega. Bundan tashqari, investitsiya bilan birga turli soha va tarmoqlarga, hududlarga yangi texnologiyalar, ilg'or tajribalar, yuksak malakali mutaxassislar kirib kelishi tadbirkorlikning jadal rivojlanishini ta'minlaydi.

O'zbekistonda ham shu maqsadda iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish, xususiy sektorni jadal rivojlantirish orqali yangi ish o'rinlarini ko'paytirish, iqtisodiyotni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish, mehnat unumdorligini oshirish orqali samarali bandlik, yuqori iqtisodiy o'sishni ta'minlash kabi maqsad va vazifalar ishlab chiqilgan.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, innovatsiyalar va yangi g‘oyalarsiz iqtisodiyotning hozirgi rivojini tasavvur etib bo‘lmaydi. Jami aholi tarkibida mehnatga layoqat yoshidagilar salmog‘ining ortib borishi yoki boqimandalik yuklamasining pasayishi tendentsiyasi kuzatilayotgan bir paytda, bu holat ikki xil oqibatga olib kelishi mumkin:

birinchisi – ulardan samarali foydalanishni yo‘lga qo‘ymaslik natijasida ishsizlik muammosi dolzarblik kasb etishi;

ikkinchisi – ortib borayotgan mehnatga layoqat yoshidagilardan samarali foydalanish orqali sezilarli iqtisodiy o‘shishga erishish mumkin. Bunda iqtisodiy faol aholi tarkibida mehnatda bandlar ulushini ko‘paytirishga, ularni samarali mehnatda band etishga e‘tibor qaratish talab etiladi va iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish maqsadida mehnat bozorini boshqarish modeli hamda integratsiyalashgan ijtimoiy-iqtisodiy klaster tuzilmasining taklif etilayotgan mexanizmidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Shunday qilib, eng muhimi, muayyan kasbning o‘z vaqtida va to‘g‘ri tanlanishi ishlab chiqarishda yuqori samaradorlikka erishishga asos bo‘ladi, kadrlar tayyorlash uchun sarflanadigan kapitalni tejash imkonini beradi, inson tafakkurini rivojlantirib, uning o‘zligini namoyon qilish, fuqarolik burchini ado etish, farovon hayot kechirishga undaydi. Bunday inson jamoat ishlarida faol ishtirok etishdan, o‘z mehnati samarasidan qoniqish hosil qiladi, katta ruhiy dalda oladi. Eng muhimi, hayotdan rozi bo‘lib yashaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risida PF-60-son Farmoni

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlan tirishning 2020-2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-son Farmoni.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.

4. 23.08.2021 yildagi PQ-5227-son “Mehnat va ijtimoiy munosabatlar akademiyasini tashkil etish to‘g‘risi”dagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori.

5. Petti V., Smit A., Rikardo V., Keyns DJ., Keyns M., Frimen M. Klassika ekonomicheskoy myisli. M.: EKSMO-PRESS. 2000. –S.115.

6. Abdurahmonov Q.X., Zokirova N.K. Mehnat bozori nazariyasiga yangicha yondashuvlar. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. T.: № 1, 2011 yil.- 1 B.

7. Xolmo‘minov SH.R. “Qishloq mehnat bozorining shakllanishi va rivojlanishini modellashtirish”. T.: 2014. “Fan va texnologiya”, -18 B.

8. Brinkley, I. (2006). Defining the knowledge economy: knowledge economy programme report. London: The Work Foundation.

9. Edited by Erika Kraemer-Mbula and Watu Wamae. “Innovation and the Development Agenda”. International Development Research Centre PO Box 8500, Ottawa, ON, Canada K1G 3H9. © OECD/IDRC 2010. p. 3.